

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No6
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Elektron nashr. 49 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Strategies for achieving sustainable growth through green economy transition.....	14
Umida Kakhramonova Gayratovna, Tillayev Khurshidjon Sulaymon oglu	
Current state and development prospects of tourism: comparative analysis and Uzbekistan's experience.....	20
Risolatbonu Shakhzodova, Laziza Khalilova, Nabijonov Biloliddin, Aziza Usmanova	
Инновационные подходы к повышению эффективности корпоративного управления.....	26
Тлеумуратова Мадинабону Дилмурат кизи, Уринов Бабур Насиллоевич	
Startup проекты и их реализация	30
Ёдгорова Мухайе Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
Methodology of Teaching English: Traditional and Modern Approaches	34
Ravshanova Ziyoda Qahramon Qizi, Xoliqova Dilafruz Shuhratovna	
Государственный кредит и государственный долг.....	37
Срождиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Сравнительный анализ реформ государственных финансов в Китае и Грузии: уроки для Узбекистана	42
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Шарифзода Мубина Дилмуроджон кизи	

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ В КИТАЕ И ГРУЗИИ: УРОКИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

Срожиддинова Зарина Хайриддиновна

к.э.н., доцент кафедры «Финансы и финансовые технологии»
Ташкентского государственного
экономического университета

Шарифзода Мубина Дилмуроджон кизи

студентка Финансового факультета
направления «Финансы и финансовые технологии» гр. ММТ-21/23
Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: Настоящее исследование посвящено анализу реформ государственных финансов в Китае и Грузии, направленных на повышение фискальной устойчивости, транспарентности и стимулирование экономического роста. Особое внимание уделено преодолению проблем бюджетных дисбалансов, коррупции и неэффективного управления финансами посредством модернизации налоговой системы, цифровизации и внедрения механизмов контроля. На основе сравнительного анализа предложены рекомендации для Узбекистана, находящегося на стадии активных фискальных преобразований.

Ключевые слова: государственные финансы, реформы, налоговая политика, фискальная устойчивость, цифровизация, Китай, Грузия, Узбекистан.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot Xitoy va Gruziyada fiskal barqarorlik, shaffoflikni oshirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan davlat moliyasi islohotlari tahliliga bag'ishlangan. Soliq tizimini modernizatsiya qilish, raqamlashtirish va nazorat mexanizmlarini joriy etish orqali byudjet nomutanosibligi, korrupsiya va samarasiz moliyaviy boshqaruv muammolarini bartaraf etishga alohida e'tibor qaratildi. Qiyosiy tahlil asosida faol fiskal o'zgarishlar bosqichida tur-gan O'zbekiston uchun tavsiyalar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: davlat moliyasi, islohotlar, soliq siyosati, fiskal barqarorlik, raqamlashtirish, Xitoy, Gruziya, O'zbekiston.

Abstract: This study analyzes public finance reforms in China and Georgia aimed at increasing fiscal sustainability, transparency and stimulating economic growth. Particular attention is paid to overcoming the problems of budget imbalances, corruption and ineffective financial management through modernization of the tax system, digitalization and introduction of control mechanisms. Based on the comparative analysis, recommendations are proposed for Uzbekistan, which is at the stage of active fiscal reforms.

Key words: public finance, reforms, tax policy, fiscal sustainability, digitalization, China, Georgia, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Государственные финансы – ключевое звено финансовой системы государства, влияющее на устойчивость и развитие национальной экономики, социальную стабильность, эффективность управления ресурсами. В Узбекистане в 2002 году была начата работа по реформированию данного звена и в 2007 году была утверждена первая Стратегия Реформы управления государственными финансами [1] конечной целью которой являлось совершенствование контроля над системой управления государственными финансами в рамках которой было создано казначейство и осуществлен перевод бюджета на казначейскую систему исполнения. Вторая Стратегия [2] утвержденная в 2020 году была направлена на совершенствование системы управления государственными финансами Республики Узбекистан, в рамках которой был осуществлен переход к механизму среднесрочного планирования формирования бюджета в управлении государственными финансами, были расширены рамки консолидированного бюджета, впервые введен порядок утверждения параметров государственного бюджета в форме Закона Республики Узбекистан, усилен парламентский контроль и расширено участие граждан в бюджетном процессе в формате инициативного бюджетирования. В этом году правительством

утверждена третья Стратегия совершенствования системы управления государственными финансами на период до 2030 года, где в общих правилах обозначено: «для обеспечения устойчивого развития экономики необходимо совершенствовать систему управления государственными финансами как надежный инструмент достижения стратегических целей страны» [3]. В Стратегии Узбекистана до 2030 года также особое внимание уделено развитию системы государственных финансов, в направлении (цель 46): «Обеспечения фискальной стабильности и эффективного управления государственными обязательствами» на основе перехода к практике «бюджетирования, направленного на результат», использования возможности дополнительного расширения налоговой базы путем сокращения «теневой экономики», дальнейшего повышения эффективности системы налогового администрирования путем повышения эффективности и расширения системы маркировки и цифровизации [4].

Реформирование фискальных систем в условиях глобализации, цифровизации и возрастания требований к прозрачности бюджетного процесса весьма актуально, особенно в странах постсоветского пространства, которые с обретением независимости начали и продолжают преобразования в финансовых системах своих стран. В этой связи анализ опыта реформирования системы государственных финансов зарубежных стран, в нашем случае Китая и Грузии, обладающих разным историко-экономическим контекстом, но схожими целями модернизации финансовых систем, представляет интерес для Узбекистана как кейсы системной трансформации, направленной на повышение фискальной устойчивости, прозрачности и стимулирование экономического роста. Вышеизложенное обуславливает актуальность темы данной научной статьи.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Реформы государственных финансов традиционно рассматриваются в научной литературе как ключевой фактор устойчивого экономического развития и повышения эффективности государственного управления. Современные исследования в развивающихся странах подчеркивают актуальность налоговой реформы, цифровизации, борьбы с коррупцией для достижения фискальной стабильности и повышения инвестиционной привлекательности.

Значительный вклад в понимание последствий фискальных реформ в Китае внесли ученые-специалисты Ли и Лин (2015), показавшие, что налоговая реформа 1994 года с введением налога на добавленную стоимость (НДС) и централизацией фискального контроля, способствовала увеличению бюджетных доходов и укреплению макроэкономической стабильности [5]. Ван (2018) отмечает, что реформы 2013 года значительно повысили прозрачность бюджетного процесса и улучшили межбюджетные отношения, что способствовало снижению региональных диспропорций и устойчивому развитию [6].

Исследование ученых-специалистов Гурвича и Лебедева (2017) масштабных реформ в Грузии после «Революции роз» 2003 года показало, что они привели к сокращению коррупции, упрощению налоговой системы и увеличению доверия инвесторов, это положительно отразилось на росте налоговых поступлений и прямых иностранных инвестиций (ПИИ) [7]. Отчёты Всемирного банка (2013) подтверждают, что внедрение электронных систем сбора налогов и повышение прозрачности бюджета сыграли важную роль в улучшении финансового состояния государства [8].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проведения сравнительного анализа реформ государственных финансов в Китае и Грузии применена комплексная методология, сочетающая качественные и количественные подходы, так как она позволяет не только выявить объективные факты и тенденции, но и понять институциональные и социально-экономические предпосылки успеха реформ.

Основные методы исследования включают:

экономико-статистический анализ, направленный на количественную оценку динамики налоговых доходов, государственных расходов, уровня прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и макроэкономических показателей.

сравнительный анализ, позволяющий сопоставить стратегические подходы, этапы и механизмы реформирования финансовых систем двух стран в контексте их исторических, экономических и политических особенностей. Этот метод позволяет выявить как общие тенденции, так и уникальные решения, которые обеспечили успех реформ;

экспертные оценки, основанные на анализе мнений ведущих учёных, экономистов и практиков, специализирующихся на вопросах фискальной политики и государственного управления. Это позволило интерпретировать институциональные изменения, такие как цифровизация бюджетного процесса, меры по борьбе с коррупцией и улучшению межбюджетных отношений.

Данные были собраны из официальных источников: Национального бюро статистики Китая (NBS); Министерства финансов Грузии; Всемирного банка; Международного валютного фонда; Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Реформы государственных финансов в Китае:

фискальные реформы в Китае, начавшиеся в конце 1970-х годов, стали фундаментальным фактором трансформации страны из плановой экономики в рыночную;

основные реформы 1994 и 2013 годов сыграли ключевую роль в формировании современной бюджетной системы и повышении фискальной устойчивости.

Реформа 1994 года ввела комплекс налоговых мер, включающих внедрение налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий, а также сокращение числа налогов с 32 до 23. Это позволило значительно упростить налоговое администрирование, повысить собираемость налогов и усилить контроль над бюджетными потоками. Разделение полномочий между центральным и местным бюджетами обеспечило баланс между макроэкономическим регулированием и региональной экономической инициативой [8,9].

Реформа 2013 года была направлена на совершенствование налоговой системы и бюджетного контроля: переход НДС на потребительскую стадию, установление единой ставки налога на прибыль (25 %), развитие системы трансфертных платежей для сокращения региональных диспропорций и внедрение системы мониторинга финансов в реальном времени, что повысило прозрачность и ответственность государственных органов [10,11].

В результате реформ:

налоговые доходы выросли с 434 млрд юаней в 1993 году до более 15,9 трлн юаней в 2016 году (рисунок 1.) [8];

Рисунок 1. Рост налоговых доходов в Китае [8]

доля налогов в ВВП увеличилась с 10 % в 1994 году до 22 % в 2020 году [12];

среднегодовой темп роста ВВП достигал почти 10 % с 1979 по 2010 годы, что способствовало масштабному снижению уровня бедности (выведено из крайней бедности свыше 850 млн человек) [13];

была улучшена инфраструктура и социальное обеспечение благодаря устойчивым бюджетным поступлениям.

Однако реформы в Китае сопровождались вызовами, Китай столкнулся с рядом проблем, таких как значительная долговая нагрузка местных бюджетов (около 40% ВВП на 2020 г.) и необходимость повышения эффективности контроля за государственными расходами, их оптимизации необходимость контроля за коррупцией – побудили власти Китая внедрять меры по усилению прозрачности и автоматизации бюджетного процесса [6, 14].

Реформы в сфере государственных финансов Грузии после «Революции роз» 2003 года были направлены на радикальное изменение налоговой системы, борьбу с коррупцией и создания благоприятного инвестиционного климата.

Таблица 1. Общие черты, различия и вызовы в моделях реформирования государственных финансов в Китае и Грузии [5-21].

	Общие черты:	Отличия в подходах:	Общие вызовы:
1.	Реструктуризация налоговой системы с целью упрощения и повышения собираемости налогов: - обе страны сократили число налогов и ввели или расширили применение НДС, что способствовало улучшению собираемости и снижению издержек администрирования.	Китай реализовывал постепенные реформы, акцентируя внимание на масштабной фискальной стабилизации и региональном выравнивании;	Поддержание фискальной дисциплины, устойчивость бюджетных расходов;
2.	Повышение прозрачности бюджетных процедур: - публичные отчеты, аудиты и цифровизация позволили снизить коррупционные риски и повысить доверие инвесторов и населения.	Грузия пошла по пути радикальных реформ, делая упор на борьбу с коррупцией и создании благоприятных условий для частного бизнеса и инвесторов.	Сохранение баланса между централизованным управлением и региональной автономией, устранение региональных диспропорций.
3.	Активное внедрение цифровых инструментов: - применение электронных систем сбора налогов и контроля финансовых потоков стало важным фактором повышения эффективности управления.		Адаптация к изменяющейся глобальной экономической среде и технологическим вызовам.

Исследование и анализ опыта Китая и Грузии показал – успешная трансформация системы государственных финансов невозможна без комплексного и поэтапного подхода, который учитывает специфику национальной экономики и институциональные условия. Китай демонстрирует важность сочетания мощного государственного регулирования с поэтапной либерализацией и развитием инфраструктуры, а Грузия – роль борьбы с коррупцией, упрощения налоговой системы и цифровизации как драйверов улучшения бюджетной эффективности.

Проведенное исследование и анализ реформ в системе государственных финансов Китая и Грузии позволил сформулировать и предложить для реализации в Узбекистане следующие меры для дальнейшего совершенствования системы государственных финансов в Узбекистане:

Унификация и повышение прозрачности налоговой системы:

- **рекомендуется:** упростить налоговое администрирование, ввести единую ставку НДС с широким покрытием, минимизировать исключения и льготы. Активно внедрять электронные сервисы по учету и сбору налогов;

- **обоснование и эффект:** упрощение снизит издержки ведения бизнеса и борьбы с налоговыми нарушениями, повысит собираемость налогов. Прозрачность через цифровизацию сократит коррупцию и повысит доверие предпринимателей и иностранных инвесторов. Пример Грузии показал рост налоговых поступлений более чем вдвое в течение 10 лет при одновременном улучшении инвестиционного климата.

Оптимизация распределения полномочий между центральным и местным бюджетами:

- **рекомендуется:** обеспечить четкое распределение налоговых и расходных полномочий между бюджетами центрального и местных уровней, усовершенствовать механизм трансфертов для выравнивания региональных различий и стимулирования эффективного использования бюджетных средств;

- **обоснование и эффект:** это позволит повысить ответственность местных органов власти за бюджетные показатели и снизить региональные дисбалансы, стимулируя развитие менее обеспеченных территорий. Китайский опыт демонстрирует, что баланс центра и регионов способствует стабильности и росту.

Повышение роли общественного контроля:

- **рекомендуется:** развивать институты гражданского мониторинга и независимого аудита; внедрять международные стандарты прозрачности (например, Open Budget Initiative);

- **обоснование и эффект:** это позволит обеспечить доступность информации о формировании и исполнении бюджета для всех заинтересованных сторон.

Активизировать цифровизацию государственных финансов:

- **рекомендуется:** сформировать интегрированную цифровую платформу для учета и контроля бюджетных поступлений и расходов, внедрить системы электронного бюджетирования и мониторинга в реальном времени;

- **обоснование и эффект:** это позволит оперативно выявлять и корректировать отклонения, повысить эффективность администрирования и ускорить принятие управленческих решений. Цифровизация способствует снижению коррупции и повышению эффективности государственных услуг.

Укрепление антикоррупционной политики и институциональных реформ: продолжить реформирование государственных органов, направленных на снижение коррупции и повышение подотчетности. Развивать механизмы стимулирования добросовестного исполнения служебных обязанностей и обеспечения прозрачности.

Сбалансированное распределение ресурсов между регионами:

- **рекомендуется:** внедрить систему межбюджетных трансфертов, учитывающую специфику региональных экономик;

- **обоснование и эффект:** позволит снизить экономические дисбалансы и повысить общенациональную устойчивость.

Стимулирование устойчивого экономического роста и социальной справедливости:

- **рекомендуется:** формировать бюджетные приоритеты с ориентацией на поддержку приоритетных секторов экономики (промышленность, аграрный сектор, высокие технологии), инвестировать в образование, здравоохранение и социальную защиту;

- **обоснование и эффект:** такой подход способствует повышению конкурентоспособности экономики, снижению бедности и неравенства, созданию условий для устойчивого и инклюзивного развития, что полностью соответствует приоритетам Стратегии развития Узбекистана до 2030 года и поручениям Президента, озвученным в его посланиях [4, 22].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ реформ в Китае и Грузии демонстрирует, что комплексный подход к реформированию системы государственных финансов, включающий упрощение налоговой системы, повышение прозрачности, внедрение цифровых технологий и борьбу с коррупцией, способствует значительному улучшению фискальной устойчивости, экономического роста и инвестиционной привлекательности. Для Узбекистана, находящегося на пути активной модернизации и цифровизации экономики, с учетом стратегических задач, представляется актуальным сочетание данных подходов с акцентом на устойчивое развитие, социальную справедливость и интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости.

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации проекта “Реформа управления государственными финансами”» с участием Азиатского банка развития от 01.11.2007 г., № ПП-721 <https://lex.uz/>
2. Постановление кабинета министров РУз «Об утверждении Стратегии совершенствования системы управления государственными финансами Республики Узбекистан в 2020-2024 годах» от 24.08.2020 г., ПКМ№506 <https://lex.uz/>
3. Постановление кабинета министров РУз «Об утверждении Стратегии совершенствования системы управления государственными финансами Республики Узбекистан на 2025-2030 годы» от 08.04.2025 г., ПКМ№210 <https://lex.uz/>
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии Узбекистан – 2030 года» от 11.09.2023 г., № УП-158 <https://lex.uz/>
5. Li, X., Lin, W. Tax reform and economic growth in China. *China Economic Review*, 2015, Vol. 35, pp. 123–136.
6. Wang, J. Fiscal transparency and regional development in China: Evidence from reforms. *Journal of Public Economics*, 2018, Vol. 162, pp. 18–32.
7. Gurvich, E., Lebedev, A. Post-revolutionary reforms in Georgia: Fiscal and economic effects. *Economic Change and Restructuring*, 2017, Vol. 50, No. 2, pp. 145–164.
8. National Bureau of Statistics of China. *China Statistical Yearbook 2021*. Beijing, 2021. URL: <http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/> (дата обращения: 30.05.2025).
9. Liu, Y. The 1994 Tax Reform in China: Its Impact and Lessons. *Asian Economic Policy Review*, 2010, Vol. 5, pp. 151–165.
10. Ministry of Finance of China. *Fiscal Reform Progress Report*. Beijing, 2016.
11. Zhang, H. Budget transparency and reforms in China. *Public Budgeting & Finance*, 2014, Vol. 34, No. 1, pp. 1–22.
12. World Bank DataBank. Tax revenue (% of GDP) – China. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?locations=CN> (дата обращения: 30.05.2025).
13. Ravallion, M. The Chinese economic miracle and poverty reduction. *Economic Development and Cultural Change*, 2015, Vol. 63, No. 4, pp. 653–677.

14. He, B. Anti-corruption and fiscal governance in China. *China Quarterly*, 2017, No. 229, pp. 1003–1023.
15. Gurchich, E., Lebedev, D. (2017). Economic Reforms in Georgia: A Case Study. *Eastern European Economics*, 55(4), 301–320.
16. Ministry of Finance of Georgia. (2010). Fiscal Reports.
17. Transparency International. (2012). Corruption Perceptions Index.
18. World Bank. (2013). Georgia: Public Expenditure and Financial Accountability Assessment.
19. World Bank. (2013). Georgia Economic Update.
20. World Bank. (2012). Doing Business Report.
21. IMF. (2019). Georgia: Fiscal Policy and Structural Reforms.
22. Президент Республики Узбекистан. Послание «Стратегия действий по развитию Узбекистана - 2023–2027»
<https://lex.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

6-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>